

НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Саъдуллоева Сабина Суръатовна

Студент ТГУВ, факультета Экономики, политики и туризма, кафедры

Международных отношений

Номер телефона: +99893 3523208

e-mail: sabinasadullaeva32@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15259136>

Аннотация. В данной статье будет предпринята попытка, более подробно рассмотреть и проанализировать тему Нового этапа сотрудничества между Узбекистаном и Китаем, а также возникающие перспективы при развитии этого сотрудничества. На сегодняшний день отношения между Китаем и Узбекистаном повысились до уровня стратегического партнерства. Существует ряд подписанных документов и программ, на основе которого развиваются всестороннее стратегическое партнерство. Сотрудничество Узбекистана с Китаем почти охватила все сферы, такие как образование, экономика, торговля, строительство, наука и культура. Китай является одним из крупных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Узбекистана. В заключении будут рассмотрены мнения глав государств касательно Нового этапа сотрудничества между Узбекистаном и Китаем.

Ключевые слова: Двухстороннее сотрудничество, инвестиционный партнер, перспективы развития, дипломатические отношения, традиционная дружба, политическое взаимодоверие.

Abstract. This article will attempt to consider and analyze in more detail the topic of a new stage of cooperation between Uzbekistan and China, as well as emerging prospects for the development of this cooperation. To date, relations between China and Uzbekistan have increased to the level of strategic partnership. There are a number of signed documents and programs on the basis of which comprehensive strategic partnerships are developing. Uzbekistan's cooperation with China has almost covered all areas, such as education, economics, politics, trade, construction, science and culture. China is one of Uzbekistan's major trade, economic and investment partners. In conclusion, the opinions of the heads of state on the New stage of cooperation between Uzbekistan and China will be considered.

Keywords: Bilateral cooperation, investment partner, development prospects, diplomatic relations, traditional friendship, political mutual trust.

Anotasiya. Ushbu maqolada O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi hamkorlikning yangi bosqichi mavzusini, shuningdek, ushbu hamkorlikni rivojlantirishda yuzaga keladigan istiqbollarni batafsil ko'rib chiqish va tahlil qilishga harakat qilinadi. Bugungi kunda Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar strategik sheriklik darajasiga ko'tarildi. Bir qator imzolangan hujjatlar va dasturlar mavjud bo'lib, ular asosida har tomonlama strategik sheriklik rivojlanmoqda. O'zbekistonning Xitoy bilan hamkorligi ta'lim, iqtisodiyot, siyosat, savdo, qurilish, fan va madaniyat kabi barcha sohalarni qamrab oldi. Xitoy O'zbekistonning yirik savdo-iqtisodiy va investitsiya hamkorlaridan biri hisoblanadi. Xulosada davlat rahbarlarining O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi hamkorlikning yangi bosqichiga oid fikrlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ikki tomonlama hamkorlik, investitsiya sherigi, rivojlanish istiqbollari, diplomatik munosabatlar, an'anaviy do'stlik, siyosiy o'zaro ishonch.

Введение. Если, взглянуть на историю возникновения и развития дипломатических отношений между Республикой Узбекистаном и Китайской Республикой Народной, то они имеют глубочайшие корни. После приобретения Независимости Узбекистаном, в 1992 году независимость Республики Узбекистан было признано со стороны Китая и были установлены Дипломатические отношения. Это были первые шаги для сближения двух развитых стран. Узбекско - китайское сотрудничество имеет многоплановый характер, уровень стратегического партнерства постоянно повышается. Эти связи, служащие национальным интересам, социально-экономическому развитию, росту авторитета на мировой арене этих двух стран, последовательно развиваются на основе сотрудничества в духе принципов дружбы и взаимного доверия, прочный фундамент которым заложил Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов.

Правовую базу взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Китаем составляют подписанный в 2005 году Договор о дружбе, Сотрудничестве и партнерстве, Совместная декларация о всестороннем углублении и развитии дружбы, сотрудничества и партнерства (2010 год), Совместная декларация об установлении стратегического партнерства (2012 год), Совместная декларация о дальнейшем углублении и развитии двустороннего стратегического сотрудничества (2013 год), Программа развития стратегического партнерства на 2014-2018 годы (2013 год), а также Совместное заявление, подписанное в 2016 году.

Китай является важным торговым партнером Узбекистана, так как Узбекистан и Китай связывают торговля, взаимообогащение культур и традиционная дружба.

Обе страны активно развивают сотрудничество в сфере торговли и инвестиций. Позиции двух стран, касающиеся вопросов международного и регионального значения, схожи или близки. Это играет важную роль в укреплении многосторонних связей между двумя странами. Узбекистан и Китай оказывают взаимную политическую поддержку друг другу на международной арене, расширяя сотрудничество в рамках ООН, ШОС и других международных структур.

Основная часть. 12 мая 2017 году состоялось церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шаката Мирзиеева. Это был первый государственный визит Шавката Мирзиеева в Китай. Во время церемонии Председатель Китайской Народной Республики искренне приветствовал Президента нашей страны, прибывшего с первым государственным визитом в Китай. Он отметил: Я очень рад встретиться с Вами в Пекине. В этом году исполнилось 25 лет установлению дипломатических отношений между нашими государствами, что служит основой для динамичного развития нашего сотрудничества. Я искренне благодарен Вам за то, что сопровождали меня в ходе моего пребывания в 2016 году в Бухаре. Нас радует нынешнее динамичное развитие нашего сотрудничества во всех сферах, сказал Си Цзиньпин. Председатель КНР отметил, что китайско-узбекские отношения вступают в новый этап, выходят на качественно новый уровень.

С момента вступления в новый этап развития сотрудничество Узбекистана и Китая были проведены широкомасштабные изменения. Были организованы множество визитов между главами государства и подписаны ряд документов, проектов и программ для дальнейшего укрепления сотрудничества.

Образование. На сегодняшний день, Узбекистана стремиться реализовать интересы и устремления молодежи для расширения их мировоззрения, мышление и их интересов к учебе. И для этого, Узбекистан уделяет особое внимание на налаживания сотрудничества с развитыми странами мира в области Образования. Одним из близких из развитых партнеров в сфере образования для Узбекистана является Китай. В Узбекистане открыты филиалы ряд китайских вузов. Многие студенты Узбекистана уезжают получить образование в КНР, так как им

предоставлены возможности прохождения стажировки на грантовой основе.

Взаимоотношения Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики в области высшего образования строятся на основе Соглашения между Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана и Министерством образования КНР о сотрудничестве в области образования от 8 ноября 1999 г. Также ключевыми документами в образовательном сотрудничестве стали соглашения о создании Институтов Конфуция в Ташкенте (2004 г.) и Самарканде (2013 г.). Ташкентский Институт Конфуция открыли при Ташкентском государственном университете востоковедения (ТГУВ) в г. Ташкенте в партнерстве с Ланчжоуским университетом КНР и стал первым в мире. Соглашение о сотрудничестве тогда подписали Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана и Министерство образования КНР. Самаркандский Институт Конфуция появился благодаря сотрудничеству с Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом «Ханьбань» в партнерстве с Шанхайским университетом иностранных языков и работает при Самаркандском государственном институте иностранных языков. Как уже было упомянуто ежегодно КНР выделяет грантовые места для годичной стажировки в вузах Китая в рамках межгосударственного сотрудничества и программы сотрудничества государств-членов ШОС. В рамках этих программ студенты, стажеры выезжают в КНР не только для изучения китайского языка, но и с целью стажировки, повышения квалификации по различным направлениям образования и отраслям экономики.

Экономика и торговля. Как уже было упомянуто, с момента реализации экономической политики расширился масштаб экономического сотрудничества Узбекистана с внешними державами, такими и как Китай, Россия и Страны Евросоюза. В этом плане роль Китая в Узбекистане на много доминировало. Китай рассматривает Узбекистан как страну с огромным потребительским рынком, дешевой рабочей силой, стабильной политической ситуацией и сильной государственной властью. Кроме того, его интересуют благоприятная деловая среда в Узбекистане и большой потенциал для проектов по развитию инфраструктуры. В 2021 году доля Китая во внешнеторговом обороте Узбекистана составила

17,7%. Это немного больше, чем доля России. К 2020 году долг Узбекистана перед Китаем достиг \$3 миллиардов, или 20% от общего внешнего долга страны. Китайские инвестиции в экономику Узбекистана к концу 2021 года достигли \$9 миллиардов долларов. Однако, по данным китайских источников, на конец 2019 года накопленные прямые инвестиции Китая в Узбекистан составили \$3,2 миллиарда. Китайские инвестиции в Узбекистан диверсифицированы и варьируются от нефти и газа до сельского хозяйства и логистики. Например, китайский конгломерат Jinsheng Group инвестировал в текстильную фабрику в Узбекистане, которая начала работу в 2017 году. При годовом объеме производства в 22,000 метрических тонн хлопчатобумажной пряжи, 95% продукции этой фабрики экспортируется, а половина продается в Китай. Компания Xin Zhong Yuan Ceramics из Фошаня в 2017 году запустила линию по производству керамики стоимостью \$150 миллионов в Узбекистане из-за наличия дешевого керамического сырья, низких затрат на энергию и большого местного потребительского рынка. В марте 2021 года в ходе виртуальной встречи правительства Узбекистана и Китая заключили соглашение о привлечении крупных китайских компаний в Узбекистан, а правительство Узбекистана собрало сорок проектных идей для рассмотрения потенциальными китайскими инвесторами. Крупнейший кредит Китая Узбекистану на сумму \$1,2 миллиарда был подписан в 2017 году и предоставлен на завод по производству синтетического жидкого топлива из природного газа «Олтин Йол» от Банка развития Китая «Узбекнефтегазу»

Строительство. Как глосит газета «Народное слово», на втором форуме международного сотрудничества «Один пояс, одного пути» собрались гости со всего мира. По приглашению Председателя Китая Си Цзиньпина, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Китай для обсуждения основного курса строительства проекта «Один пояс, один путь». Проанализировав все совместные проекты строительства Узбекистана с Китаем, можно сказать, что строительство «Одного пояса, одного пути» стало катализатором развития для китайско-узбекских отношений, а также всестороннего стратегического партнерства, все проведенные мероприятия для укрепления сотрудничества Узбекистана с Китаем вывело на русло быстрого процветания отношений.

Благодаря совместному строительству «Одного пояса, одного пути» постепенно происходят изменения в жизни народов Китая и Узбекистана.

Введённый в эксплуатацию автомобильный коридор «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» значительно повысил эффективность трансграничных перевозок. Узбекский маш и черешня впервые были доступны для китайских потребителей. Многочисленные семьи и дома в Китае используют природный газ из Узбекистана, поставляемый по газопроводу «Китай-Центральная Азия», который стабильно функционирует уже более 9 лет. На фоне этих изменений все более укрепляется традиционная дружба между Китаем и Узбекистаном. В Узбекистане, будь то в аэропортах, на улицах, в музеях или у достопримечательностей, прорисовываются большие карты «Шелкового пути», где показывают, как извилистые дороги начинаются от Сианя и Лояна, и простираются на запад и юг через крупные города Узбекистана. Глядя на эти карты, слух будто улавливает звуки караванов, чей звон спустя тысячелетия тянется сквозь века. Когда мы вместе с более чем 5000 местных жителей отметили Праздник Навруз 18 марта текущего года в Парке китайско-узбекской дружбы в Сырдарьинской области, все вместе танцуя и развлекаясь, предавались веселью и радости в этот весенний день.

Наука. Узбекистан в широком плане сотрудничает с Китаем в области науки. Это можно увидеть, в подписании соглашения о совершенствовании деятельности научных лабораторий, передовых технологий при министерстве высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и компании «Guanghou Youdi Biotechnology» в Китае. Официальные лица во главе с заместителем министра высшего образования, науки и инноваций Шахло Турдикуловой приняли делегацию во главе с руководителем Департамента науки и технологий Гуанчжоу Ван Гуйлинем.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере высшего образования, науки и инноваций и пришли к решению “в частности, определить целесообразность налаживания сотрудничества между университетами, научными учреждениями и лабораториями. Стороны также обменялись мнениями по совершенствованию деятельности научных лабораторий”, -подчеркнули в ведомстве.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали Совместное заявление и приняли Программу развития всестороннего стратегического партнёрства в новую эпоху между Республикой Узбекистан и Китайской

Народной Республикой на 2023-2027 годы. Документ предусматривает укрепление тесного сотрудничества.

Список литературы:

1. <https://president.uz/ru/lists/view/490>. (12 05 2017 г.). Узбекистан – Китай: по пути дальнейшего развития стратегического партнерства и дружеских отношений . Ташкент, Узбекистан.
2. <https://uz.sputniknews.ru/amp/20231024/uzbekistanl>. (24 10 2023 г.). Узбекистан и Китай договорились о совершенствовании работы научных лабораторий. Ташкент, Узбекистан.
3. www.president.uz. (17 05 2017 г.). Узбекистан – Китай: по пути дальнейшего развития стратегического партнерства и дружеских отношений. г.ташкент, Узбекистан.
4. www.president.uz. (18 05 2023 г.). Подписаны важные документы, направленные на укрепление узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и углубление практического сотрудничества. г.ташкент, ташкент, Узбекистан.
5. Гулчехра Рихсиева, р. Т. (2023). Сотрудничество Узбекистана и Китая в сфере высшего образования. китай .
6. Узбекистан), (. П.-с. (б.д.). Узбекистан – Китай: новый этап сотрудничества – всестороннее стратегическое партнерство. Ташкент, Ташкент, Узбекистан.
7. Хитакулов, А. (б.д.). Экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Китаем. Алмата, Казахстан.
8. Янь, П. К.-ж. (23 04 2023 г.). «Совместное строительство Китаем и Узбекистаном «Одного пояса, одного пути» . стр. 2.